

ULOGA DEFEKTOLOGA U PSIHOLOŠKOJ PODRŠCI RODITELJA U PROCESU PRIHVATANJA DIJAGNOZE

Nataša Maksimović¹

Apstrakt

Suočavanje roditelja sa dijagnozom razvojne teškoće ili invaliditeta djeteta predstavlja kompleksan i emocionalno zahtjevan proces, koji nameće specifične probleme i posebne zahtjeve izdržljivosti djeteta i porodice. Ovi problemi variraju u zavisnosti od prirode, učestalosti, uočljivosti i težine simptoma i od neophodnih mjera liječenja i/ili rehabilitacije. U tom kontekstu, u procesu dijagnostike i planiranja podrške djetetu sa razvojim odstupanjima, defektolog zauzima ključnu ulogu u multidisciplinarnom timu. Nerijetko, on predstavlja prvi i najkontinuiraniji kontakt porodice sa stručnim sistemom podrške. Psihološka podrška defektologa doprinosi boljem razumijevanju dijagnoze, razvoju adaptivnih mehanizama suočavanja i jačanju kompetencija roditelja u svakodnevnom funkcionisanju. Poseban akcenat stavlja se na značaj ematične komunikacije, savjetodavnog pristupa i saradnje defektologa sa drugim stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja.

Cilj ovog rada jeste da se ukaže na višestruku ulogu defektologa u procesu dijagnostike, savjetovanja i psihološke podrške roditelja, i da se sagledaju psihološki faktori koji utiču na emocionalnu adaptaciju porodice i tok rehabilitacionog procesa.

Ključne riječi: defektlog, savjetovanje, rehabilitacija, roditelji, teškoće.

Uvod

Saopštavanje dijagnoze u pravilu označava početak dubokog psihološkog procesa koji uključuje niz emocionalnih reakcija – negiranja, bijesa i osjećaja krivice, depresivne faze, pa sve do konačnog prihvatanja. Tokom ovog perioda, roditelji se suočavaju sa brojnim izazovima: nedostatkom pouzdanih informacija, preplavljenosti različitim mišljenja, ali i intenzivnim stresom koji može narušiti porodičnu dinamiku, partnerske odnose i emocionalno stanje ostalih članova porodice. Upravo iz tih razloga, adekvatna psihološka i stručna podrška roditeljima ima presudan značaj.

Uloga defektologa u ovom procesu posebno je naglašena. Tokom kontinuiranog praćenja djeteta, defektolog ne pruža samo procjenu funkcionalnih sposobnosti i planiranje rehabilitacije/rehabilitacije i daljeg tretmana, već postaje centralna figura u pružanju emocionalne stabilnosti i usmjeravanju roditelja kroz sve faze prilagođavanja.

Poseban značaj ima porodično orijentisana rana intervencija, jer svojim pristupom osnažuje roditelje, unapređuje porodične kompetencije i stvara uslove za optimalan razvoj djeteta u okruženju koje ga najviše oblikuje.

¹ Nataša Maksimović, diplomirani defektolog – somatoped, Dom zdravlja Bijeljina – Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, BiH, maksimovicnataša230@gmail.com

Psihološki proces suočavanja roditelja sa dijagnozom

Prihvatanje dijagnoze djeteta sa smetnjama u razvoju predstavlja kompleksan i duboko ličan proces za roditelje. Da bismo razumijeli psihološke reakcije koje se javljaju u ovom trenutku, važno je vratiti se na period trudnoće, u kojem nastaju prva očekivanja, predstave i nade o djetetu koje dolazi.

Tokom trudnoće roditelji sa puno nadanja očekuju rođenje svoga djeteta. Njihove nade su uglavnom optimistične i usmjerene na rođenje „savršenog djeteta“. Kada saznaju da dijete ima zdravstvene probleme trajnog karaktera, čiji je ishod neizvjestan, kod njih mogu da se jave brojne psihološke reakcije (Krstić 2013).

Ove idealizovane predstave o roditeljstvu i budućnosti često se grade nesvjesno, čineći suočavanje sa neplaniranom dijagnozom posebno izazovnim. Upravo zato je razumijevanje emocionalnih i kognitivnih procesa kroz koje roditelji prolaze ključno za pružanje adekvatne podrške i osnaživanje prodice.

Proces prihvatanja dijagnoze obično traje dugo i podrazumijeva različite faze prihvatanja, kao i traženje podrške od stručnjaka i porodične zajednice (Grundgaard, Skov 2007).

Govoreći o fazama prihvatanja i psihološkog aspekta i razvoja kroz koji roditelji prolaze u procesu prihvatanja dijagnoze, prije samih faza prihvatanja, reakcija roditelja kreće se u dvije krajnosti: potpuni optimizam-potpuni pesimizam. Razlog tome često je to što roditelji počinju sa pogrešnom informacijom ili pogrešnim konstruktom vjerujući na primjer, ili da se svi tumori mogu jednostavno odstraniti, ili da oni automatski znače smrt. Upravo zbog ovakvih ekstremnih emocionalnih reakcija, koje predstavljaju početni odgovor na stresnu i neočekivanu informaciju, neophodno je sagledati čitav proces roditeljskog suočavanja kao dinamičan i višefazan.

Emocionalne reakcije roditelja / faze prihvatanja

Emocionalni odgovor na dijagnozu i faze emocionalnog prilagođavanja prolaze kroz nekoliko faza (Ilić et al, 2024):

1. Negiranje - roditelji često negiraju ili osporavaju dijagnozu, jer je teško prihvatiti da dijete ima smetnje u razvoju.
2. Bijes i krivica - ovo je faza u kojoj roditelji mogu kriviti sebe ili druge za djetetovo stanje.
3. Depresija - roditelji mogu pasti u duboku emotivnu krizu, osjećajući se bespomoćno.
4. Prihvatanje - u poslednjoj fazi roditelji počinju da prihvataju realnost dijagnoze i usmeravaju svoju energiju na podršku djetetu.

Pružanje psihološke podrške roditeljima počinje od davanja prvih informacija i saopštavanja dijagnoze. Kako većina roditelja navodi da im je to jedan od najstresnijih trenutaka u životu, važno je samom saopštavanju pristupiti sa oprezom i postepeno. Davanjem potpunih i tačnih informacija, ematičnom i adekvatnom komunikacijom, trudeći se da se sadržaj koji se govori bude u potpunosti jasan i razumljiv za roditelje, postavljamo temelj za pružanje cjelokupne kasnije podrške.

Ako je potrebno, treba dati sve relevantne informacije, ali bi trebalo odlučiti šta će se reći roditeljima, prioritete, redosled kojim će se saopštavati i terminologija koja će se koristiti. U ovom stadijumu trebalo bi saopštiti samo ono što je apsolutno neophodno osim ukoliko dalje detalje ne traže sami roditelji, pošto će šok ometati i njihovo razumijevanje i zadržavanje onoga što čuju.

Psihološka i stručna podrška ne počinje niti završava saopštavanjem dijagnoze – ona se produbljuje i razvija upravo nakon tog trenutka, prateći porodicu u procesu osnaživanja, razumijevanja i prihvatanja.. Roditelji ulaze u dug i emocionalno zahtjevan proces tokom kog polaze kroz različite faze suočavanja. Često tragajući za odgovorima i pomoći, roditelji obilaze više stručnjaka, pri čemu nerijetko dobijaju različite informacije. Dodatnu poteškoću predstavlja samoinformisanje na nepouzdanim izvorima, što može dovesti do nepotpunih ili netačnih saznanja, i dodatno unijeti nemir i nedoumice. Upravo zato je od izuzetne važnosti da u procesu rehabilitacije/rehabilitacije djeteta postoji jedan stručnjak koji će kontinuirano voditi roditelje, pružati tačne informacije, stabilnu podršku i jasno usmjeravanje kroz sve faze ovog izazovnog puta.

Potrebna je dugoročna podrška kroz redovne konsultacije i edukaciju roditelja o djetetovom stanju i mogućnostima za tretman. Jasne i dostupne informacije o ranim intervencijama mogu pomoći roditeljima da se osećaju sigurnije i spremnije za buduće izazove (Jurin et al., 2022).

Istraživačke studije ukazuju da komunikacija sa stručnjacima predstavlja daleko najveći izvor žalbi od strane korisnika, a opservacione studije ukazuju na potrebu za znatnim poboljšanjem. Iako komunikacij može biti izuzetno dobra, postoje studije po kojima stope nezadovoljstva iznose čak 70% u majki sa decom koja pate od različitih bolesti. Objavljeni prikazi iznose da je samo oko 50% roditelja zadovoljno načinom na koji su prvobitno obavješteni o dijagnozi.

U pritužbe spada to što se roditeljima odmah ne saopšti sve, kada su zajedno i u privatnosti. Roditelji se takođe žale da im se dijagnoza ne saopštava saosećajno, razumljivim rečima, i što im se ne ostavlja dovoljno vremena. Često se ne poklanja pažnja složenosti osećanja roditelja kada dožive šok otkrića.

Izazovi porodice

Saznanje da dijete ima određene teškoće u razvoju utiče na dinamiku i odnos cjelokupne porodice.

Problemi u komunikaciji i porodičnim odnosima vrlo su česti u porodicama koje se suočavaju s dijagnozom razvojnih teškoća kod djeteta. Roditelji su često izloženi povećanom stresu, bračnim smetanjama, ako ne i razvodu. Ovakve situacije ne pogađaju samo roditelje – braća i sestre djece s teškoćama takođe mogu razviti brojne emocionalne i socijalne teškoće. U literaturi se navode povećana razdražljivost, povlačenje iz društva, ljubomora prema djetetu kojem se pruža više pažnje, osjećaj krivice, pad školskog uspijeha, problemi u ponašanju, anksioznost i nisko samopouzdanje. Suština problema često leži u narušenim porodičnim odnosima, posebno u distanci koja se može pojaviti između djece i roditelja, te u osjećaju zanemarenosti koji braća i sestre mogu razviti zbog intenzivne brige o djetetu s teškoćama.

"Način na koji se roditelji bore kao par bar će dijelimično odražavati karakter njihovog odnosa prije pojave bolesti. Ma kakva da je situacija, mogućnost povećanog izlaganja stersu odnosa je veoma visoka i do promijena mora doći. Porodične varijable kao što su otvoreno, pošteno komuniciranje, odsustvo konflikta, porodična kohezija, emocionalna izražajnost i porodična stabilnost prognoziraju sposobnost djeteta i porodice da savladaju situaciju i kontrolišu bolest" (Ilić et al, 2024).

Kontinuirana stručna podrška ima veliki uticaj na smanjenje porodičnog stresa i poboljšanje međusobnih odnosa.

Defektolog kao stalni vodič kroz proces rehabilitacije/rehabilitacije, pomaže roditeljima da shvate potrebe djeteta, ali i međusobno bolje komuniciraju i emocionalno podrže. Stručnjak je često prva osoba koja može prepoznati znakove preopterećenosti ili emocionalnih teškoća unutar porodice, te ih može usmjeriti ka dodatnoj psihološkoj ili socijalnoj pomoći.

Istraživanja su pokazala da porodice u kojima oba roditelja aktivno učestvuju u procesu prilagođavanja, posebno u slučaju djece sa hroničnim bolestima ili invaliditetom, pokazuju bolju adaptaciju i niži nivo stresa (Beresford, 2007).

Porodično orijentisana rana intervencija kao metoda u podršci roditeljima

Porodično orijentisani servisi pružaju podršku djetetu i roditeljima. Porodica ima najvažniju ulogu u životima djece, te shodno tome porodici mora biti pružena podrška u svom okruženju (Ilić, 2021).

Rana intervencija obuhvata psihološku, edukacijsku pomoć i podršku roditeljima. U ekološko-sistematskom pristupu glavni cilj rane intervencije, kao kompleksnog procesa, nije samo dijete, već i čitava okolina djeteta (Blaži, 2018).

Razlika u odnosu na programe usmjerenje na dijete je ta što stručnjaci donose odluke o tome šta je najbolje za dijete, dok u programu rane intervencije usmjerene na porodicu roditelji su ravnopravni partneri u procesu i oni, zajedno sa stručnjacima, učestvuju u definisanju ciljeva i aktivnosti koje će se primnjivati (Ilić, 2021).

Upravo ovakav pristup doprinosi većoj uključenosti roditelja, jačanju njihove kompetentnosti i sigurnosti u vlastite sposobnosti. Uključenost u sam proces terapija i tretmana utiče na smanjivanje stresa u porodici. Neizvjenost se pretvara u jasno usmjerenje, a osjećaj bespomoćnosti u osjećaj kontrole.

Pored toga, ovakav model saradnje doprinosi boljoj komunikaciji između stručnjaka i roditelja, većem povjerenju i stvaranju partnerskog odnosa u kojem se roditelji osjećaju podržano.

Porodično orijentisana rana intervencija, dakle, ne djeluje samo na razvojne potrebe djeteta, već utiče na jačanje porodične otpornosti, smanjenje stresa i podizanje kvaiteta porodičnog života.

Zaključak

Osim direktnog rada sa djetetom, stručnjaci igraju važnu ulogu u edukaciji cijele porodice o načinima prevazilaženja konflikata, zaštiti mentalnog zdravlja i jačanju porodične povezanosti. Kroz savjetodavni rad mogu pomoći roditeljima da razviju

zdravije obrasce reagovanja na stres i stresne situacije unutar porodice. Na taj način stručna podrška ne utiče samo na napredak djeteta, već i na stabilnost i funkcionisanje porodice kao cjeline što je ključno za dugoročno prevladavanje izazova koje dijagnoza donosi. Metode i vrste intervencija kojima stručnjaci mogu pomoći i doprinijeti emocionalnoj stabilnosti roditelja jesu psihološka podrška kroz savjetodavni rad, porodično orijentisana rana intervencija kroz jačanje osjećaja zajedništva i prepoznavanje porodičnih snaga i individualnosti i uvažavanje različitih metoda suočavanja.

Literatura

1. Beresford, B., Rabiee, P., & Sloper, P. (2007). *Outcomes for parents with disabled children*. Research Works, 3, 1–4. (dostupno na: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/rworks/aug2007-03.pdf>)
2. Blaži, D. (2018). *Uspostavljanje modela rane intervencije kod djece s neurorizikom i razvojnim odstupanjima*. Epoha zdravlja, 13-15, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek za logopediju, Zagreb, Hrvatska (dostupno na: <https://hrcak.srce.hr/file/284358>).
3. Graungaard, A. H., & Skov, L. (2007). *Why do we need a diagnosis? A qualitative study of parents' experiences, coping and needs, when the newborn child is severely disabled*. *Child: Care, Health and Development*, 33(3), 296–307. (dostupno na: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2214.2006.00666.x>).
4. Ilić, S. (2021): *Rana intervencija*, Beograd, Srbija, Signeta, Beograd, 40-45.
5. Ilić, S., Maksimović, N., Nikolić, S. (2024). *Prihvatanje dijagnoze kod roditelja dece sa smetnjama u razvoju*, Beograd, Srbija, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 14-15.
6. Jurin, A., Šimleša, S., & Capanec, M. (2022). *Parental perception of the process of communicating a diagnosis of autism spectrum disorder in the Republic of Croatia*. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 27(3), 728–740 (dostupno na: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/13591045221105191>).
7. Krstić, T. (2013). *Majke hronično obolele dece: Prihvatanje dijagnoze i prevladavanje stresa*, doktorska disertacija, Filozofski fakultet odsek za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija (dostupno na: <https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/5523/Disertacija3484.pdf?sequence=7&isAllowed=y>)

THE ROLE OF DEFECTOLOGY IN PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF PARENTS IN THE PROCESS OF ACCEPTING THE DIAGNOSIS

Nataša Maksimović¹

Abstract

Coping with a child's diagnosis of developmental difficulty or disability represents a complex and emotionally demanding process that imposes specific challenges and particular requirements on the resilience of both the child and the family. These challenges vary depending on the nature, frequency, visibility, and severity of the symptoms, as well as on the necessary measures of treatment and/or rehabilitation. In this context, during the process of diagnosis and planning support for a child with developmental deviations, the special education teacher plays a key role within the multidisciplinary team. Frequently, the special educator serves as the first and most continuous point of contact between the family and the professional support system. The psychological support provided by the defectologist contributes to a better understanding of the diagnosis, the development of adaptive coping mechanisms, and the strengthening of parental competencies in everyday functioning. Particular emphasis is placed on the importance of empathetic communication, counseling presence, and collaboration between the defectologist and other mental health professionals.

The aim of this paper is to highlight the multiple roles of the defectologist in the process of diagnosis, counseling, and psychological support for parents, as well as to examine the psychological factors influencing the family's emotional adaptation and the course of the child's rehabilitation process.

Key words: special educator, counseling, rehabilitation, parents, disability.

¹ Nataša Maksimović, graduated defectologist - somatopedist, Bijeljina Health Center – Center for Mental Health Protection, BiH, maksimovicnataša230@gmail.com